

ЎУТ:631.4

СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГУМУСА В ПОЧВЕ.

Хушвактова Гулиноур Бахром кизи

Каршинский государственный университет, студентка 2-курс

Аннотация. Как известно, что образование гумуса является окончательным результатом процессов гумификации и минерализации органической массы, состоящей из остатков растительного и животного мира. В естественной среде наблюдается его постоянная (стабильная) величина.

Кроме того, на этот процесс влияют также закономерности циркуляции мелких биологических веществ. Если будем обобщать эти явления, можно увидеть, что биогеохимическая циркуляция естественных веществ (гумусов и других веществ) находится в постоянном равенстве (балансе).

Ключевые слова. Почвы, гумус, гумификации и минерализации, почва, микро и макрофауны, удобрения, черноземный почвы, сероземный почвы.

Показатель уровня плодотворности почвы - содержание гумуса является одним из основных компонентных составляющих естественной экосистемы. Он имеет различный генезис. Уровень плодотворности грунтов, образованных в естественных условиях, определяется содержанием гумуса и в зависимости от ряда других важных показателей. Как известно, что образование гумуса является окончательным результатом процессов гумификации и минерализации органической массы, состоящей из остатков растительного и животного мира. В естественной среде наблюдается его постоянная (стабильная) величина. Например, черноземье, образованное естественным путем (содержание гумуса 5-20 процентов), подзольный грунт (содержание гумуса 1,5-2 процентов), сероземы почвы (содержание гумуса 1,5-4 процентов), такырных и такырны почвах (содержание гумуса 0,5-1,5 процентов), луговых почв (содержание гумуса 2-5 процентов) и т.д. Образование гумуса в этих почвах происходит под воздействием

закономерностей процесса определенного зонального образования почвы². Кроме того, на этот процесс влияют также закономерности циркуляции мелких биологических веществ. Если будем обобщать эти явления, можно увидеть, что биогеохимическая циркуляция естественных веществ (гумусов и других веществ) находится в постоянном равенстве (балансе).

В почвах земель, используемых для сельскохозяйственного производства – в агроценозах вносятся очень большие изменения процессу образования почвы или образуются совершенно иные искусственные условия (в присутствии естественных условий). Образованные искусственные условия изменяют процесс культурного антропогенного образования почвы, что приводит к увеличению или уменьшению содержания гумуса в почве. Это, конечно, зависит от рационального и правильного пользования земельными ресурсами.

Исходя из вышеизложенного, иными словами, должна наблюдаться сбалансированность биогеохимической циркуляции гумуса и других веществ или тенденция роста содержания этих веществ в почве. Так как, в оптимальных и максимальных условиях (по урожайности при высокой плодотворности), создаваемых искусственным путем, повышение плодотворности фотосинтеза (за счет вновь образования C_2O в результате минерализации) обязательно приведет к повышению плодотворности почвы.³

В общем случае, вышеизложенные явления можно изображать схематично, в ниже следующем порядке:

- в экологической экосистеме в результате взаимодействия почвы, растительного мира, микро и макрофауны, микроорганизмов образуется гумус, который имеет относительную величину и определенные качественные показатели;

- в антропогенной (искусственной) экосистеме, в агроценозе в результате скоординированного взаимодействия почва, растений (различных видов и сортов), микро и макрофауны (скотины), микроорганизмов может

образоваться гумус, имеющий тенденцию роста величины содержания и направленные качественные показатели (или наоборот).

Исходя из результатов многочисленных исследований, можно сказать, что орошаемые почвы зоны сероземы почвы при проведении земледелия на высоком культурном уровне, по гумусному состоянию резко отличаются от грунтов целинных земель; при этом вместе с некоторым повышением содержания гумуса наблюдается также и улучшение качественного состава грунта (Зиямухамедов, Рижов, 1975; Рижов, Тошқўзиев 1976; Сатторов, Валиев 1990). При земледелии на типичных сероземы почвы с применением высокого количества навоза (40-80 т/га) в течении длительного времени (в частных огородах) наблюдается достижение общего содержания гумуса до 4 процентов. Количество гуминовой кислоты в его составе увеличилась за счет фульвокислоты, т.е. направлена в сторону соотношения черноземья.¹

При ежегодном среднем применении минеральных удобрений (N-200, P₂O₅-140, K₂O-60 кг/га) наблюдается соответствующее уменьшение содержания гумуса и азота в грунте на 22.7 и 17.8 процентов. А это немножко меньше в сравнении с контрольным вариантом. При ежегодном нанесении в грунт 23-25 т/га навоза, содержание гумуса достигало до 1.29-1.31 процентов.

В результате правильной организации замены выращиваемых культур с другими и правильного использования органических и минеральных удобрений содержание гумуса достигало до 8 процентов, а содержание азота – до 10,7 процентов.

По результатам анализа состава гумуса, при применении навоза и замены выращиваемых культур с другими содержание гуминовой кислоты увеличилась на 3.8-6.9 процентов, а это свидетельствует также об улучшении качества гумуса.

Использованная литература.

1. **М.М.Тошқўзиев, И.А.Зиёмухаммедов** Тупроқдаги гумус миқдорини сақлаб туриш ва миқдорини ошириш, Тупроқшунослар ва агрохимёгарлар III-қурултойида маърузалари ва тезислари Тошкент-2000 й.

2. **М.Бобохўжаев, П.Узоқов** Тупроқ таркиби, хоссалари ва анализи Тошкент, “Меҳнат”-1990 й.

3. **В.Н.Ефимов, И.Н.Донских, Г.И.Синицин** Система применения удобрений. М: Колос, 1984 г.